

Project-Based Learning in Injury Rehabilitation: Does It Prepare Future Sports Professionals?

Aprendizaje Basado en Proyectos en Rehabilitación de Lesiones: ¿Prepara a los Futuros Profesionales del Deporte?

García-Taibo, O¹; Girona-Durá, C²; Vidal-Conti, J³; Boned-Gómez, S⁴

Abstract

Introduction: Project-Based Learning (PBL) is an active and student-centered methodology that promotes autonomy, engagement, and problem-solving through collaborative work. It has become increasingly relevant in higher education due to its potential to enhance learning outcomes and professional skills. This study explores the perceptions of students enrolled in the Degree in Physical Activity and Sport Sciences (CAFYD), specifically in the Injury Rehabilitation course, regarding the implementation of PBL. **Aim:** To analyze students' perceptions of the effectiveness of PBL and evaluate its impact on satisfaction, academic learning, and professional preparedness within a practical subject context. **Methods:** The study involved 45 CAFYD students who completed a mixed-method questionnaire including Likert-scale and open-ended questions. Data were analyzed to identify both quantitative patterns and qualitative insights related to their learning experience with PBL. **Results & discussion:** Findings show a generally positive perception of PBL, with high ratings in student satisfaction (M = 4.18), learning improvement (M = 4.04), and professional preparation (M = 4.09). Despite these results, students reported notable challenges in managing their own learning, effective teamwork, and conducting academic information searches. Suggested improvements include the implementation of peer evaluation tools, increased guidance in information retrieval, and a better integration of theoretical and practical content. **Conclusions:** PBL is effective, but complementary strategies are needed to optimize its implementation and maximize its educational impact.

Keywords: Teaching Innovation; University Training; Students; Competencies; Pedagogical Models

Resumen

Introducción: El Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) es una metodología activa que fomenta la autonomía y la resolución de problemas en entornos colaborativos. Su aplicación en la enseñanza universitaria del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CAFYD) ofrece una vía innovadora para desarrollar competencias profesionales. **Objetivos:** Analizar la percepción del alumnado de CAFYD sobre la implementación del ABP en la asignatura de Recuperación y Readaptación Funcional, valorando su impacto en el aprendizaje, la satisfacción y la preparación profesional. **Métodos:** Se empleó un cuestionario mixto (escala Likert y preguntas abiertas) administrado a 45 estudiantes. Se recogieron datos cuantitativos y cualitativos sobre experiencia general, impacto del ABP en el aprendizaje, preparación profesional y dificultades percibidas. **Resultados y discusión:** El alumnado mostró una percepción mayoritariamente positiva del ABP. Las medias fueron altas en satisfacción (M = 4.18), mejora del aprendizaje (M = 4.04) y preparación profesional (M = 4.09). No obstante, se señalaron dificultades en la gestión del aprendizaje, el trabajo en equipo y la búsqueda de información. Se propone mejorar el apoyo docente, la integración teoría-práctica y la coevaluación. **Conclusiones:** El ABP es una metodología eficaz, aunque requiere estrategias adicionales que optimicen su implementación y potencien al máximo sus beneficios en el contexto de la formación universitaria.

Palabras clave: Innovación docente; Formación universitaria; Estudiantes; Competencias; Modelos pedagógicos.

Type: Original

Section: Physical education

Author's number for correspondence: 1 - Sent: 02/05/2025; Accepted: 04/07/2025

¹Department of Pedagogy and Specific Didactics, Faculty of Education, University of Balearic Islands – Spain - Olalla García-Taibo, olalla.garcia@uib.es, ORCID <https://orcid.org/0000-0001-9625-8687>

² Department of General and Specific Didactics, Faculty of Education, University of Alicante – Spain – Carla Girona-Durá, cgd28@alu.ua.es, ORCID <https://orcid.org/0009-0007-6871-3284>

³Department of Pedagogy and Specific Didactics, Faculty of Education, University of Balearic Islands – Spain – Josep Vidal-Conti, josep.vidal@uib.es, ORCID <https://orcid.org/0000-0003-4782-2178>

⁴Department of Physical Education and Sport Sciences, CESAG, Universidad Pontificia Comillas – España – Salvador Boned-Gómez, sboned@cesag.org, ORCID <https://orcid.org/0009-0004-8382-0609>

García-Taibo, O., Girona-Durá, C., Vidal-Conti, J., & Boned-Gómez, S. (2026). Project-Based Learning in Injury Rehabilitation: Does It Prepare Future Sports Professionals? *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*, 10(1), 44-57. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18516215>

ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity - ISSN: 2603-6789

ESHPA
Education, Sport, Health and Physical Activity

A Aprendizagem Baseada em Projetos na Reabilitação de Lesões: Uma Estratégia Eficaz para a Formação de Futuros Profissionais do Esporte?

Resumo

Introdução: A Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP) é uma metodologia ativa que promove a autonomia, o engajamento e a resolução de problemas em ambientes colaborativos. No ensino superior, destaca-se por favorecer a aprendizagem significativa e o desenvolvimento de competências profissionais. Este estudo analisa a percepção de estudantes do curso de Ciências da Atividade Física e do Esporte (CAFYD) sobre a aplicação da ABP na disciplina de Reabilitação de Lesões. **Objetivos:** Avaliar as percepções dos estudantes sobre a eficácia da ABP e seu impacto na satisfação, na aprendizagem acadêmica e na preparação profissional em uma disciplina prática. **Métodos:** Participaram 45 estudantes, que responderam a um questionário misto com perguntas em escala Likert e abertas. Os dados foram analisados para identificar padrões quantitativos e qualitativos sobre a experiência de aprendizagem com ABP. **Resultados e discussão:** Os resultados revelam uma percepção positiva da ABP, com médias altas em satisfação (M = 4,18), aprendizagem (M = 4,04) e preparação profissional (M = 4,09). Contudo, surgiram dificuldades na gestão da aprendizagem, no trabalho em grupo e na busca de informações. Sugerem-se coavaliação, maior apoio à pesquisa e melhor articulação entre teoria e prática. **Conclusões:** A ABP é eficaz, mas requer estratégias complementares para potencializar seus benefícios no ensino superior.

Palavras-chave: Inovação pedagógica; Formação universitária; Estudantes; Competências; Modelos pedagógicos.

García-Taibo, O., Girona-Durá, C., Vidal-Conti, J., & Boned-Gómez, S. (2026). Project-Based Learning in Injury Rehabilitation: Does It Prepare Future Sports Professionals? *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*, 10(1), 44-57. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18516215>

I. Introducción

En el ámbito de la enseñanza, se han introducido metodologías innovadoras que ofrecen una mejor calidad a la educación ofrecida, como es el caso del Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP). Este tipo de aprendizaje está centrado en la creación de un proyecto auténtico y real donde los estudiantes deben trabajar en equipo con el objetivo de buscar una solución a un problema, a través de la aplicación de conocimientos y habilidades en un período de tiempo establecido (Arsjad et al., 2023). En esta metodología, los estudiantes asumen un rol activo en el proceso de aprendizaje, construyendo su propio conocimiento al relacionar la nueva información con sus conocimientos previos. Esto los prepara para enfrentar desafíos académicos, personales y profesionales que encontrarán en su futuro ámbito laboral (De la Rosa et al., 2024). El ABP se caracteriza por permitir que los estudiantes adquieran experiencias educativas más cercanas a la realidad y desarrollen competencias clave como el pensamiento crítico, la resolución creativa de problemas y el trabajo en equipo. Asimismo, cabe destacar que la finalización del proyecto o la resolución del problema de forma efectiva provoca una sensación de satisfacción personal y logro en los estudiantes, reforzando su motivación y compromiso con el proceso de aprendizaje (Arsjad et al., 2023). Según el estudio de De la Rosa et al. (2024), un proyecto ABP debe contener varios componentes esenciales. En primer lugar, es fundamental que el problema planteado sea desafiante y original, donde los estudiantes tengan voz y voto en las decisiones del proyecto. Además, debe haber una indagación continua donde reflexionen de forma constante sobre su proceso de aprendizaje con la aplicación de retroalimentación.

Esta metodología se alinea estrechamente con los principios metodológicos establecidos en la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre (LOMLOE), que promueve una enseñanza basada en la colaboración, la inclusión, el fomento de la reflexión y la participación activa de los estudiantes. La LOMLOE enfatiza la importancia de nuevas metodologías que impulsen esta participación activa del alumnado, buscando transformar la forma en que se enseña y aprende en las aulas. En educación primaria, investigaciones recientes dentro del contexto español, como la de Bilbao-Aiastui (2021), han reportado mejoras significativas dentro de las dimensiones relacionadas con la satisfacción y la motivación, destacando principalmente la participación activa del alumnado durante el trabajo de forma grupal. Aunque no se observaron mejoras significativas en el rendimiento académico con la aplicación del ABP, contribuye al desarrollo de competencias transversales esenciales para el aprendizaje de los alumnos, siendo recomendable su implementación en el contexto de la educación Primaria. Por ello, estos hallazgos están en consonancia con la legislación educativa vigente y sugieren que el ABP tiene un enorme potencial para enriquecer la enseñanza y el aprendizaje de los alumnos. En Educación Secundaria, Morante (2016) concluye en su estudio que la implementación del ABP se presenta como una alternativa pedagógica

efectiva para mejorar el aprendizaje conceptual de los alumnos. Aunque el ABP ha demostrado beneficios en áreas como el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la motivación, su eficacia en la educación secundaria aún no ha sido suficientemente estudiada, lo que indica la necesidad de futuras investigaciones en este ámbito.

En relación con la implementación del ABP en el ámbito universitario, estudios como el de Sepulveda et al. (2024) han demostrado que esta metodología es efectiva para el desarrollo del aprendizaje profundo en la formación del profesorado, facilitando la adquisición de competencias esenciales para futuros docentes de Educación Física. Por lo tanto, estos autores recomiendan fomentar el uso de estas metodologías dentro del ámbito universitario, ya que mejoran la formación profesional al enfrentar a los desafíos del entorno, potenciando así la participación activa y el compromiso. Asimismo, Toledo & Sánchez (2018) indicaron que el empleo del ABP favorece el desarrollo de habilidades específicas como la colaboración, el pensamiento crítico y la resolución de problemas, lo que a su vez mejora el compromiso de los estudiantes. Además de las habilidades previamente mencionadas, Guaicha et al. (2024) en su estudio observaron también mejoras en la comunicación, fortaleciendo tanto su conocimiento académico como sus competencias profesionales. Adicionalmente, en otro estudio se encontró que la aplicación de esta metodología de aprendizaje aumentaba la colaboración, motivación y capacidad de liderazgo del alumnado universitario (Veliz, 2021).

A pesar de la creciente aplicación del ABP en diversos niveles educativos, existe una carencia de estudios que analicen específicamente la percepción del alumnado universitario del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CAFYD) respecto a esta metodología. Investigaciones previas han abordado la aplicación del ABP en la formación del profesorado de Educación Física (Sepulveda et al., 2024), así como en etapas educativas como Secundaria (Morante, 2016) y Primaria (Bilbao-Aiastui, 2021). Sin embargo, se observa una brecha en la literatura científica en relación a estudios centrados en el contexto universitario de CAFYD. Esta ausencia limita la comprensión de cómo perciben estos estudiantes la eficacia del ABP en su formación académica y profesional, dificultando la identificación de fortalezas y áreas de mejora en la aplicación de esta metodología.

1.1. Objetivos

El objetivo de la presente investigación es analizar la percepción del alumnado de CAFYD sobre la implementación del ABP en la enseñanza de la readaptación de lesiones, valorando su impacto en el aprendizaje, la motivación y el desarrollo de competencias profesionales.

II. Material y métodos

Participantes:

La muestra estuvo compuesta por 45 estudiantes universitarios (26,67% mujeres) de cuarto curso del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CAFYD) del Centro de Enseñanza Superior Alberta Giménez (centro de las Islas Baleares adscrito a la Universidad Pontificia de Comillas). Los participantes tenían una edad promedio de 23.01 años (DS = 2,03) (véase tabla 1). Todos los alumnos estaban matriculados en la asignatura de Actividades Expresivas y Corporales. La selección de la muestra se llevó a cabo mediante un muestreo por conveniencia. La participación fue voluntaria y anónima, garantizando así la confidencialidad de las respuestas y fomentando una mayor honestidad en las opiniones expresadas. Este estudio cumplió con los principios éticos establecidos en la Declaración de Helsinki.

Tabla 1

Estadísticos descriptivos de la edad de la muestra según sexo

	Edad	
	Mujer	Hombre
Media	23.49	22.92
Desviación Típica	2.01	2.05
Mínimo	21.35	19.76
Máximo	28.01	30.54

Instrumentos:

Para la recogida de datos se diseñó un cuestionario formado por 6 preguntas. El cuestionario se administró al final de la experiencia educativa y combinó preguntas con escala Likert (de 1 a 5, donde 1 indica una respuesta más negativa o de menos valoración, y 5 indica una respuesta más positiva o de más aceptación) para valorar las dimensiones cuantitativas, así como preguntas abiertas para profundizar en las respuestas y obtener información cualitativa sobre las opiniones y experiencias de los estudiantes (véase tabla 2). Este instrumento se diseñó para registrar información sobre: su experiencia general, las mejoras en su aprendizaje respecto a metodologías tradicionales, la preparación profesional, las dificultades percibidas, y las fortalezas y debilidades del ABP, desde la perspectiva de los estudiantes.

Tabla 2.

Detalle de las preguntas del cuestionario sobre la percepción del ABP

	Pregunta	Tipo de pregunta
1	¿Cómo valorarías tu experiencia general con ABP?	Escala Likert (1-5)
2	¿En qué medida consideras que el ABP ha mejorado tu aprendizaje en comparación con metodologías tradicionales?	Escala Likert (1-5)

3	Después de participar en el ABP, ¿te sientes mejor preparado/a para enfrentar retos laborales en el ámbito de la actividad física y el deporte?	Escala Likert (1-5)
4	¿Has encontrado dificultades para adaptarte a esta metodología de enseñanza?	Escala Likert (1-5)
5	¿Cuáles consideras que han sido las principales debilidades o desafíos del ABP en tu formación?	Pregunta abierta
6	¿Qué mejoras propondrías para optimizar la implementación del ABP en el futuro?	Pregunta abierta

Procedimiento:

La asignatura de Recuperación y Readaptación Funcional es una materia optativa, se imparte en el primer cuatrimestre, se compone de 6 créditos ECTS y se imparte en 4º curso del grado de CAFYD. Los resultados de aprendizaje de la asignatura son:

RA1. Explicar los conceptos clave asociados a la reeducación funcional deportiva y a las lesiones deportivas.

RA2. Diseñar un programa de readaptación físico-deportiva individualizado adaptado a la naturaleza de la lesión y al deporte.

RA3. Diseñar un programa de prevención individualizado considerando el contexto deportivo.

RA4. Diseñar estrategias preventivas en entornos profesionales CAFYD de salud y educación.

El diseño de este proyecto se centró en buscar una solución a un problema cercano a la realidad profesional que se van a encontrar en el ámbito laboral: el diseñar e implementar un programa individualizado de readaptación físico-deportiva a un deportista lesionado. El alumnado se distribuyó libremente en equipos de trabajo de 4 integrantes y se promovió el rol activo del alumnado en su proceso de aprendizaje. Para involucrar a los estudiantes, se les permitió elegir por votación que lesión querían abordar. Cada equipo tuvo la libertad de elegir en qué deporte querían contextualizarlo. Eligieron a un deportista real que hubiera sufrido esa lesión, con intención de aumentar su motivación hacia el proyecto y acercarse a un contexto lo más real posible. El proyecto además se caracterizó por la implicación interdisciplinar, abordándose conocimientos del ámbito médico, fisioterapéutico y psicológico, dentro de un equipo deportivo multidisciplinar. Para diseñar su producto final, el alumnado se tuvo que apoyar en la evidencia científica.

Los estudiantes recibieron las siguientes instrucciones detalladas que deberían seguir para cumplimentar el proyecto en un contexto lo más próximo a una situación real. Se estructuró en varias secciones clave, comenzando con una contextualización que abarca las características del sujeto, su historial deportivo, la lesión sufrida y los recursos disponibles para su recuperación. A continuación, se presentaba una descripción detallada de la lesión, incluyendo su definición, epidemiología, análisis anatómico y biomecánico, factores de riesgo y el mecanismo lesional. Posteriormente, se introdujo la fase terapéutica inicial, aunque su exposición es sólo informativa, sin ser competencia del readaptador físico-deportivo. La siguiente parte se centró en la propuesta de readaptación y reentrenamiento, definiendo el enfoque del proceso, los objetivos y la programación por fases. Tuvieron que diseñar cuatro sesiones de entrenamiento en el gimnasio, asegurando una progresión técnica y táctica. Además, se establecieron criterios de progresión y retorno al juego. Se abordó también la intervención psicológica del deportista lesionado, considerando su impacto emocional y estrategias de apoyo. Finalmente, se enfatizaron las habilidades del educador físico deportivo, ya que el alumnado tuvo que demostrar competencias en la dirección de ejercicios, corrección de errores y adaptación a las necesidades del proceso de recuperación.

Cada sección del proyecto se asignó a un equipo para que realizara una exposición en clase y así poder dar feedback, comprobar el nivel de comprensión del alumnado, fomentar la reflexión y resolver dudas. Además, cada equipo dirigió en el gimnasio una selección de ejercicios derivados de sus sesiones para poner en práctica sus habilidades como readaptadores. En cuanto a la calificación de la propuesta, se llevó a cabo mediante una rúbrica que asigna puntuaciones en función del cumplimiento de criterios específicos. La rúbrica permitió una evaluación objetiva y estructurada del proyecto. La heteroevaluación se trianguló con la autoevaluación y coevaluación del alumnado.

Análisis de datos:

Los datos recogidos se analizaron tanto desde una perspectiva cuantitativa como cualitativa, permitiendo una visión integral de los resultados. Se realizó un análisis de tipo descriptivo. Para cada ítem de la encuesta de opinión del alumnado se calcularon porcentajes, medias, desviaciones estándar y modas de cada uno de los niveles de la escala Likert.

III. Resultados

La figura 1 presenta la distribución de las respuestas del alumnado sobre tres aspectos clave relacionados con el ABP. En general, las valoraciones se concentran en los niveles superiores de la escala Likert (4 y 5), lo que pone de manifiesto una percepción mayoritariamente positiva de la experiencia.

Figura 1

Porcentajes de respuesta sobre la percepción del Aprendizaje Basado en Proyectos para las 4 preguntas con escala Likert.

Porcentajes de respuesta escala Likert (1 menos valoración, 5 más valoración)

En cuanto a la satisfacción general con la experiencia, el 55,6% de los participantes calificaron con un 4 y el 31,1% con un 5, reflejando una alta valoración del ABP. Este ítem presentó una media de 4.18 (DS = 0.65) y su moda fue 4, indicando que la mayoría del alumnado tuvo una percepción positiva (véase tabla 3). Por otro lado, el impacto en el aprendizaje, en comparación con metodologías tradicionales, obtuvo un 57,8% de respuestas en el nivel 4 y un 24,4% en el nivel 5. Este aspecto mostró una media de 4.04 (DS = 0.70) y también tuvo como moda el valor 4, reforzando la idea de que el alumnado percibe el ABP como una herramienta eficaz para mejorar su aprendizaje. Respecto a su contribución a la preparación profesional, el 55,6% de los estudiantes puntuaron este aspecto con un 4 y el 26,7% con un 5. Este ítem presentó una media de 4.09 (DS = 0.67) y una moda de 4, evidenciando que el ABP fomenta competencias relevantes para su futuro laboral. Por último, en cuanto a las dificultades percibidas, se observa más de la mitad de la muestra puntuó un 3, y un 13,3% un 4. En conjunto, los estadísticos descriptivos presentados confirman la consistencia de los resultados y la percepción favorable del alumnado hacia el ABP, excepto en cuanto a las dificultades percibidas.

Tabla 3.

Estadísticos Descriptivos de las 4 preguntas realizadas (escala Likert 1-5).

	Experiencia general	Mejoras aprendizaje	Preparación profesional	Dificultades
Moda	4.000	4.000	4.000	3.000

	Experiencia general	Mejoras aprendizaje	Preparación profesional	Dificultades
Media	4.178	4.044	4.089	2.844
Desviación Típica	0.650	0.706	0.668	0.767

El análisis cualitativo sobre la implementación del ABP revela que, a pesar de la satisfacción general percibida, los estudiantes han experimentado diversas dificultades y desafíos a lo largo del proceso. Entre los aspectos más mencionados se encuentra la dificultad en la organización y gestión del aprendizaje. Además, el trabajo en equipo se percibió como un reto, ya que en algunos casos no hubo una distribución equitativa de la carga de trabajo, lo que generó frustración en aquellos estudiantes que asumieron una mayor responsabilidad dentro del grupo. Asimismo, la búsqueda y gestión de información fue otro de los obstáculos identificados, ya que algunos estudiantes expresaron dificultades para encontrar fuentes relevantes y aplicar correctamente el conocimiento en su proyecto. También se destacó que la metodología de enseñanza representó un cambio significativo respecto a metodologías tradicionales, lo que hizo que la adaptación inicial fuera difícil para algunos, aunque, una vez superada esta fase, la mayoría reconoció su utilidad. Otro aspecto señalado fue la carga de trabajo y el estrés asociado a la cantidad de tareas semanales, lo que en algunos casos provocó una acumulación de entregas que dificultó la gestión del tiempo. Además, algunos estudiantes indicaron que la falta de una base teórica previa a la fase práctica complicó su comprensión y ejecución del proyecto, considerándose que una preparación conceptual más sólida podría haber facilitado el proceso de aprendizaje.

Ante estas dificultades, los estudiantes propusieron diversas mejoras para optimizar la implementación del ABP. Se planteó la mejora de la dinámica del trabajo en equipo mediante la implementación de sistemas de coevaluación que permitan evaluar de manera más equitativa la contribución de cada miembro, además de considerar la posibilidad de formar grupos de manera aleatoria o en función de afinidades. Otro aspecto relevante fue la necesidad de un mayor acompañamiento en la búsqueda de información, sugiriéndose la inclusión de sesiones específicas sobre estrategias de filtrado de fuentes académicas. En relación con la carga de trabajo, varios estudiantes propusieron distribuir mejor las entregas a lo largo del semestre para evitar la acumulación y el consecuente aumento del estrés. Asimismo, se sugirió una mejor integración de la teoría y la práctica, incorporando sesiones teóricas previas que sirvan de base antes de aplicar los conocimientos en el proyecto. La importancia del feedback por parte del profesorado también fue un punto destacado, ya que recibir retroalimentación constante ayudaría a los estudiantes a asegurarse de que están avanzando en la dirección correcta y a corregir errores a tiempo.

IV. Discusión

El objetivo principal de este estudio fue describir la percepción del alumnado del Grado en CAFYD sobre la implementación del Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) en la asignatura de Recuperación y Readaptación Funcional. Los resultados obtenidos indican que, aunque el ABP es una metodología efectiva y fue valorada positivamente, los estudiantes enfrentaron desafíos relacionados con la organización, el trabajo en equipo y la búsqueda autónoma de información.

Los resultados de este estudio son consistentes con investigaciones previas que destacan tanto los beneficios como los desafíos del ABP en educación universitaria. Por ejemplo, Bilbao-Aiastui (2021) encontró que, aunque el ABP no siempre se traduce en mejoras directas en el rendimiento académico, sí contribuye significativamente al aumento de la motivación y la satisfacción de los estudiantes. Este aspecto coincide con las percepciones positivas generales observadas en el presente estudio, donde la mayoría de los estudiantes valoraron su experiencia con el ABP en los niveles superiores de la escala Likert.

Sin embargo, la implementación del ABP también ha mostrado dificultades, especialmente en contextos donde predominan las metodologías tradicionales. Morante (2016) señaló que la transición hacia metodologías activas como el ABP puede generar desafíos para los estudiantes acostumbrados a enfoques más pasivos de aprendizaje. En este sentido, Flórez-Valencia (2024) señala que la enseñanza tradicional sigue prevaleciendo en muchas instituciones, lo que dificulta la transición del alumnado hacia enfoques que requieren mayor autonomía. Esto se refleja en los resultados de este estudio, donde los estudiantes mostraron dificultades en la organización y gestión del aprendizaje, lo que evidencia una falta de adaptación a metodologías que exigen mayor independencia y proactividad.

Además, la falta de experiencia en el trabajo en equipo y la tendencia al individualismo fueron aspectos destacados en las respuestas cualitativas. Investigaciones como las de Asún-Dieste et al. (2017) y Barroso-Tristán y Gómez-Rey (2024), han evidenciado que, aunque el trabajo en equipo es esencial en la formación universitaria, su implementación se ve dificultada por la falta de competencias colaborativas y la preferencia por el trabajo individual. Este fenómeno puede estar relacionado con una cultura educativa que ha priorizado el rendimiento individual sobre el colectivo, una tendencia que aún continúa en la educación superior (Toledo & Sánchez, 2018).

Otro aspecto clave identificado en este estudio es la falta de autonomía en la búsqueda de información. A pesar de estar en el cuarto curso, los estudiantes mostraron carencias en las competencias informacionales, lo que coincide con estudios previos que señalan una insuficiente formación en habilidades de investigación en el ámbito universitario (Mendoza-Bajaña et al., 2024). Este problema ha

sido señalado también por Domínguez-Aroca et al. (2023), quienes encontraron que, aunque las competencias informacionales tienden a mejorar a lo largo de la carrera, persisten dificultades en la búsqueda y evaluación de información relevante.

Cabe destacar que, en el contexto de este estudio, la asignatura de Recuperación y Readaptación Funcional se estructura con un 40% de carga presencial y un 60% de trabajo no presencial. Esta distribución exige que los estudiantes gestionen de manera efectiva su tiempo y responsabilidades fuera del aula. Sin embargo, la falta de costumbre en la autogestión del aprendizaje, posiblemente derivada de una educación previa centrada en la preparación para exámenes finales, dificulta la adaptación a este modelo. Mendoza-Bajaña et al. (2024) señalan que la falta de formación en la gestión del tiempo y la carga académica no presencial es una de las principales barreras para la implementación exitosa del ABP en la universidad.

A pesar de que se proporcionaron recursos teóricos y se ofrecieron tutorías semanales para apoyar a los estudiantes, la baja asistencia a estas sesiones sugiere una falta de proactividad y autonomía en la búsqueda de apoyo académico. Este comportamiento puede estar influenciado por una cultura educativa que no fomenta suficientemente la iniciativa personal en el proceso de aprendizaje (Flórez-Valencia, 2024). Crous et al. (2024) señalaron que la falta de cultura en la utilización de metodologías activas y la sobrecarga de tareas dificultaron su implementación en el ámbito universitario, reflejando la dependencia del alumnado en estructuras docentes tradicionales.

Para abordar estas carencias, se implementaron estrategias de evaluación como la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación hacia el final del curso. No obstante, para que estas prácticas sean verdaderamente efectivas, es necesario que se integren de manera transversal a lo largo de toda la carrera, promoviendo desde etapas tempranas competencias de autoevaluación y trabajo colaborativo (Asún-Dieste et al., 2017).

La metodología de aula invertida podría ser una estrategia complementaria para fomentar la autonomía en el aprendizaje teórico, permitiendo que los estudiantes se familiaricen con los contenidos antes de las sesiones prácticas. Sin embargo, su éxito depende en gran medida de la disposición y capacidad de los estudiantes para asumir un rol activo en su formación, lo cual puede requerir un cambio pedagógico significativo (Cabrera-Larreategui et al., 2021). Aunque esta estrategia se implementó en este curso mediante recursos teóricos disponibles y aclaraciones en tutorías, el alumnado no hizo un uso adecuado de estos materiales. Esto coincide con los hallazgos de Izadpanah (2022), quien destaca que la falta de hábito en el uso de materiales de estudio autónomo es un obstáculo recurrente en la educación superior.

V. Conclusiones

Los hallazgos de este estudio indican que el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) es percibido positivamente por el alumnado del Grado en CAFYD en términos de satisfacción general, impacto en el aprendizaje y preparación profesional. Los resultados cuantitativos muestran una concentración de respuestas en los niveles superiores de la escala Likert, reforzando la idea de que esta metodología es eficaz y valorada favorablemente por los estudiantes. No obstante, el análisis cualitativo revela que la implementación del ABP presenta desafíos importantes, especialmente en aspectos como la gestión del aprendizaje, el trabajo en equipo y la búsqueda autónoma de información. La falta de experiencia en metodologías activas y la carga de trabajo percibida fueron barreras señaladas por el alumnado, lo que sugiere la necesidad de estrategias de apoyo para optimizar su implementación.

Entre las mejoras propuestas por los estudiantes se encuentran la optimización de la distribución del trabajo en equipo mediante sistemas de coevaluación, un mayor acompañamiento en la búsqueda de información académica, una mejor planificación de las entregas para reducir el estrés y una integración más efectiva entre la teoría y la práctica. Además, la retroalimentación docente se destacó como un elemento clave para facilitar el proceso de aprendizaje. En conclusión, si bien el ABP es una metodología con un impacto positivo en la formación del alumnado, su implementación debe ir acompañada de estrategias que mitiguen sus desafíos. La incorporación progresiva de metodologías activas desde etapas iniciales de la formación universitaria, junto con un seguimiento más estructurado, podría favorecer la adaptación del estudiantado y potenciar los beneficios del ABP.

VI. Agradecimientos

Queremos agradecer a los estudiantes que participaron en este estudio por su tiempo, compromiso y valiosas aportaciones.

VII. Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.

VIII. Referencias

Arsjad, R. H., Hulukati, W., Djafri, N., & Rahim, M. (2023). Management of Project-Based Learning and Case-Based Learning in Guidance and Counseling Lessons. *International Journal Of Professional Business Review*, 8(7), e02851. <https://doi.org/10.26668/businessreview/2023.v8i7.2851>

- Asún-Dieste, S., Rapún-López, M., & Romero-Martín, M. R. (2019). Percepciones de estudiantes universitarios sobre una evaluación formativa en el trabajo en equipo. *Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa*, 12(1), 187-204. <https://doi.org/10.15366/riee2019.12.1.010>
- Barroso-Tristán, J. M., & Gómez-Rey, P. (2024). El trabajo en equipo en educación superior: un análisis desde la mirada de los estudiantes [Teamwork in Higher Education: An Analysis from the Students' Perspective]. *European Public & Social Innovation Review*, 9, 01-14. <https://doi.org/10.31637/epsir>
- Bilbao-Aiastui, E. (2021). Desarrollo de la competencia científica mediante el aprendizaje basado en proyectos y TIC en Educación Primaria. *Digital Education Review*, 39, 304-318. <https://doi.org/10.1344/der.2021.39.304-318>
- Cabrera-Larreategui, S. Y., Rojas-Yalta, E. M., Montenegro-Torres, D., & López-Regalado, O. (2021). El aula invertida en el aprendizaje de los estudiantes: revisión sistemática. *Edutec. Revista Electrónica de Tecnología Educativa*, (77), 152-167. <https://doi.org/10.21556/edutec.2021.77.1967>
- Crous, G., Rodríguez-Rodríguez, J., & Padilla-Petry, P. (2024). Metodologías activas en la educación superior: el caso de la docencia no-presencial durante la pandemia de la Covid-19. *Educatio Siglo XXI*, 42(1), 9–32. <https://doi.org/10.6018/educatio.550001>
- De la Rosa, A. K. R., Hernandez-Almazan, J., Hernández, R. V. R., & Mendoza, A. L. (2024). Metodologías de enseñanza-aprendizaje. Un enfoque soportado en la gestión del conocimiento. *Dilemas Contemporáneos Educación Política y Valores*. <https://doi.org/10.46377/dilemas.v11i3.4107>
- Domínguez-Aroca, M. I., Toro Flores, R., & Gómez-González, J. L. (2023). Evaluación de las competencias informacionales (CI) al inicio y al final del grado en titulaciones de ciencias y ciencias de la salud de la Universidad de Alcalá y el papel de la biblioteca universitaria. *Anales de Documentación*, 26. <https://doi.org/10.6018/analesdoc.560911>
- Flórez-Valencia, L. T. (2024). Metodologías activas de aprendizaje: aprendizaje basado en proyectos, problemas y retos. *Revista Investigación & Praxis En CS Sociales*, 3(1), 97–120. <https://ojs.unipamplona.edu.co/ojsviceinves/index.php/ripes>

Guaicha, K. M., Lima, P. E., Calderón, J. A., & Llange, Z. J. (2024). Implementación en el aprendizaje basado en proyectos (ABP) en la educación universitaria: impacto en la motivación y el rendimiento de los estudiantes. *Revista Social Fronteriza*, 4(5), e45456. [https://doi.org/10.59814/resofro.2024.4\(5\)456](https://doi.org/10.59814/resofro.2024.4(5)456)

Izadpanah, S. (2022). The impact of flipped teaching on EFL students' academic resilience, self-directed learning, and learners' autonomy. *Frontiers in Psychology*, 13, 981844. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.981844>

Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. *Boletín Oficial del Estado*, núm. 340, de 30 de diciembre de 2020, pp. 122868-122953. <https://www.boe.es/eli/es/lo/2020/12/29/3>

Mendoza-Bajaña, V. P., Rada-Cevallos, M. G., Hernández-Daza, O. A., & López Cevallos, B. A. (2024). Implementación del Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) en la Educación Universitaria: Impacto en la Motivación, el Rendimiento Académico y el Bienestar Psicológico de los Estudiantes. *Revista Social Fronteriza*, 4(5), e45475. [https://doi.org/10.59814/resofro.2024.4\(5\)475](https://doi.org/10.59814/resofro.2024.4(5)475)

Morante-Chávez, L. M. (2016). Efectos del aprendizaje basado en problemas (ABP) sobre el aprendizaje conceptual y mecanismos asociados a su funcionamiento exitoso en estudiantes de secundaria. Available from ProQuest Dissertations & Theses Global. <https://www.proquest.com/dissertations-theses/efectos-del-aprendizaje-basado-en-problemas-abp/docview/2505376359/se-2>

Toledo, P., & Sánchez, J. M. (2018). Aprendizaje basado en proyectos: una experiencia universitaria. *Profesorado: Revista de Curriculum y Formación del Profesorado*, 22(2), 429-449. <https://hdl.handle.net/11441/86870>

Sepulveda, R. A. Y., Hinojosa-Torres, C., Cortés-Roco, G., & Zavala-Crichton, J. P. (2024). Aprendizaje basado en proyectos y gamificación como estrategias de aprendizaje en la formación de profesores de Educación Física. *Retos*, 60, 1-11. <https://doi.org/10.47197/retos.v60.107939>